

УДК 372.893

Э.А. Касьянов

*Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Уфа, Россия*

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

В период перехода на дистанционное обучение, связанного с предпринятыми правительством РФ мерами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID–19) весной 2020 г., учителя общеобразовательных школ приобрели значительный опыт в области дистанционной педагогики, осознали необходимость совершенствования навыков в реализации новых форм взаимодействия с обучающимися [2].

Современное отношение ко времени, когда оно становится ценностью в развивающемся информационном обществе, делает дистанционное обучение все более востребованным и относительно доступным.

Дистанционное обучение (далее ДО) – это взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения). Реализуется ДО специфическими средствами интернет-технологий, предусматривающими интерактивность. Одним из условий ДО является использование компьютера.

Дистанционное обучение организуется с учетом общих закономерностей педагогики, психологии, дидактики и других методик.

Целями дистанционного обучения являются:

- введение современных образовательных технологий и создание с их помощью нового образовательного пространства;
- стимулирование самостоятельной творческо-поисковой работы обучающихся, направляемой учителями;
- постепенный переход от догматического (репродуктивного) обучения к более современному, опирающемуся на развитие креативного мышления.

Введение дистанционного обучения означает большие перемены в организации учебного процесса. У администрации, учителей, разрабатывающих и проводящих дистанционные уроки, возникают новые обязанности. В целом инновации в образовательной сфере вызывают технические, социальные, организационно-управленческие и экономические изменения, которые оказывают определенное воздействие на развитие деятельности образовательных организаций.

Основные современные тренды, которые используются в педагогической практике учителя истории на текущий момент: визуализация; различные интерактивные программы и лаборатории; виртуальные экскурсии; «персонализация» [1].

На уроках используются следующие формы ДО: чат-занятия – когда взаимодействие «учитель – ученики» происходит с использованием чат-технологий (например, социальная сеть «ВКонтакте», где создаются учебные чаты). Чат-занятия позволяют общаться как посредством смс-сообщений, так и посредством аудио-сообщений.

Часто проводятся по несколько веб-занятий – это уроки в виде конференций, которые чаще всего проходят в Skype или в Zoom. Это хорошо зарекомендовавшие себя платформы в практике для проведения онлайн-видео-конференций. Связь организуется таким образом, что учащиеся видят учителя, учитель слышит и видит всех учащихся, присоединившихся к уроку по ссылке, и может демонстрировать экран своего компьютера и даже воспользоваться ин-

терактивной доской при решении заданий с картами по истории. Записанные уроки выкладываются на Youtube-канал для обучающихся, которые не смогли по тем или иным причинам присутствовать на онлайн-уроке.

На практике проводятся уроки в форме лекций (с элементами устного контроля, с элементами видео), самостоятельных работ по разработанным памяткам (например, составление синквейнов для обучающихся 5–6 классов по истории и «Основам духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДНК НР), составление логико-смысловых моделей для 6–11 классов, написание исторических сочинений для 6–10 классов). Логико-смысловые модели обладают универсальностью и могут быть использованы при обучении любым учебным дисциплинам при работе с учащимися различных возрастных групп. Обучающимся нравится видеть свой конечный продукт – модель, где отображены все важные моменты изучаемых параграфов. Этот прием позволяет им успешнее пересказывать параграфы при традиционных формах урока.

Основными задачами онлайн-обучения является, во-первых, контроль качества усвоения знаний. В режиме дистанционного обучения контроль знаний проводится с помощью тестов, творческих заданий, отправляемых в электронном виде. Есть возможность часть уроков проводить и в форме тренировочных упражнений с помощью электронного дневника и журнала, но чаще всего используются возможности Google Forms (функция создания тестирования с разными формами вопросов и представления ответов). Удобство заключается в том, что легко скопировать и вставить готовые вопросы и ответы (для автоматической проверки работ) в предлагаемую структуру (используются авторские наработанные методические базы тестов из Word-документов по типу заданий из ЕГЭ). Классный руководитель среднего звена может проводить тренинги с использованием специальных систем (анкетирования, тесты).

Обмен заданиями происходит также дистанционно. Учитель направляет учащимся творческие задания через электронный журнал, определяя форму и сроки их выполнения. При необходимости прикрепляются видео-лекции, видео-уроки, презентации, памятки и т. д.

На уроках часто используются, в том числе и приемы работы, обозначенные в «Методических рекомендациях по совершенствованию отдельных вопросов осуществления образовательного процесса». Выделим основные приемы и способы деятельности, которые помогают учащимся адекватно воспринимать учебную информацию и проявлять собственные творческие способности.

В последнее время успешно реализуются фрагментарные видео-уроки по документальным и художественным кинофильмам. Очень эффективно использовать художественные исторические драмы на уроках истории, поскольку есть прекрасная возможность создать проблемную ситуацию на фоне сравнения художественного замысла и исторической реальности. Обучающимся очень нравится сопоставлять исторические факты и выдумки сценаристов – такое проблемное обучение проводится уже при онлайн-уроках. Ребята отмечают доступность, понятность и захватывающий характер кино-уроков, отмечают, что история и исторические деятели романовской эпохи для них буквально «оживают», и они на мгновение оказываются участниками той эпохи, проникаются атмосферой, в которой происходят те или иные события (прием «персонификации»). Все приемы заданий творческого характера помогают существенно повысить качество уроков, активизировать мыслительную деятельность учащихся, воображение, стимулировать развитие умения учиться, более полноценно воспринимать любой кинофильм.

На уроках мировой художественной культуры используем виртуальные визиты в музеи. Одним из самых любимых ученикам музеев стал петербургский Эрмитаж.

Прием «Составление памятки» учит отбирать наиболее важную информацию из прочитанного (сделанного) и представлять ее в сжатом, лаконичном виде. Этот прием активно применялся именно в условиях перехода к дистанционному обучению [3, с. 71].

Прием «Написание исторических сочинений и отзывов» – это письменные размышления на конкретную тему небольшого объема и по конкретной структуре. Сочинения и отзывы выражают индивидуальные впечатления и соображения обучающихся (раздумья, раз-

мышления о жизни, о событиях). Для поддержания мотивации обучающихся при написании сочинений используем прием «Создаем электронный сборник сочинений» – здесь находятся лучшие сочинения, посвященные Петру I, Петру III, Екатерине II, Павлу I, Александру I и др., которые демонстрируются на уроках истории и другим классам, как образцовые работы учеников всей школы.

На занятиях по внеурочной деятельности стараемся использовать прием «Создание рекламного буклета» – это задание, целью которого является формирование у обучающихся навыков предпринимательской деятельности. Очень продуктивно получилось провести занятия по теме маркетинга и акциям в магазинах и супермаркетах. Обучающиеся выполняют мини-проекты и представляют их в виде рекламного буклета, с целью привлечения целевой аудитории к своему продукту.

Иногда перед началом урока используются ребусы, в которых зашифрована главная тема урока. Чаще всего это задание находит активное применение на занятиях по «Основам финансовой грамотности» (далее ОФГ), которые также проводятся в онлайн-режиме и в чатах. Можно с чередованием проводить уроки в виде интеллектуальных шоу «Поле чудес», «Своя игра», «Морской бой». Викторину с интерактивной игрой в «Морской бой» применяли на уроках истории при праздновании 23 февраля.

На уроках ОДНК НР и ОФГ лучше всего использовать интеллект-карты – это особый вид записи материалов в виде структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Это могут быть карто-схемы по темам (например, по теме «Возникновение ислама», где можно отразить в виде схемы мусульманские государства разных эпох).

Время от времени проводятся занятия с составлением кроссвордов или выполнением заданий на контурной карте. При отсутствии возможности работать с контурными картами предлагается альтернатива – работать с электронными кейсами. Например, мы приобрели к сайту «Виртуальной лаборатории» (<https://obr.1c.ru/mapkit/history.html>) – это конструктор интерактивных карт с автоматически проверяемыми заданиями [4]. Карты запускаются на настольных компьютерах и мобильных устройствах при помощи браузера. Обучающимся все понятно, наглядно и интересно. Считаем, что этот кейс является отменным инструментом, позволяющим учителю организовать работу с картами (особенно для обучающихся, сдающих ОГЭ, ЕГЭ).

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на уроках истории разрабатываем с обучающимися проекты «Память героев», когда создается интерактивная модель в виде плаката с QR-кодом, ведущим к подробной информации о герое на сайте школы.

Очень популярно в педагогической практике приложение Quizlet (<https://quizlet.com>) – это сервис, позволяющий создавать флешкарты, игры и викторины. Приложение универсально, его можно использовать для любого учебного предмета. Quizlet чаще всего рассматривают как сервис для изучения иностранных слов, но для учителей истории данный сервис удобен различными вариантами использования его функционала для обучающихся (учить исторические термины, даты и события отечественной и всеобщей истории). Сдающие ЕГЭ по истории часто используют это приложение для повторения материала наряду с решениями заданий (после прохождения тематических блоков) на сайтах «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ».

Еще одним приложением, которое использовалось и до дистанционного обучения, является Kahoot (<https://kahoot.com>). При помощи Kahoot тоже создаются викторины. В связи с карантином разработчики предложили функции пакета Премиум использовать бесплатно.

При организации любого процесса, особенно дистанционного образования, есть свои отрицательные стороны. Например, отсутствие живого контакта между учителем и учениками; отсутствие живого общения между обучающимися и замена его альтернативой в виде переписок в социальных сетях, мессенджерах, учебных платформах; большая трудозатратность на начальном этапе создания учебных материалов для дистанционного обучения; невозможность 100% контроля знаний обучающихся, их необъективность и многие другие [5,

с. 72]. Нужно также указать на возможности технической реализации использования дистанционного обучения участниками образовательного пространства.

По результатам анкетирования об отношении обучающихся к дистанционному обучению было принято решение продолжать использование дистанционных образовательных технологий в самостоятельной работе учащихся при реализации таких методов обучения как проектный метод, решение кейс-заданий, а также апробировать процесс организации решения творческих заданий.

Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе значительно расширяет методы и формы организации самостоятельной индивидуальной и групповой деятельности учеников, становясь эффективным дополнением к традиционно используемым [4]. Сегодня дистанционные образовательные технологии развиваются очень активно, специальные учебные среды позволяют организовать учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящий его. Дистанционное обучение позволяет свести до минимума непродуктивное использование времени обучающегося.

Интерактивные методы, реализуемые в среде дистанционного обучения, дают возможность формировать не только знания по изучаемому предмету и разделу предмета, но и эмоционально-ценностное отношение к ним, навыки применять полученные знания и умения в нестандартных событиях современности.

Нужно также отметить, что каждое из представленных направлений реализации активных и интерактивных методов обучения с использованием дистанционных образовательных технологий имеет собственные дидактические и методические преимущества. А выбор того или иного способа либо их интеграция зависят от целей и задач, стоящих перед конкретным учителем.

Важным условием повышения эффективности дистанционного обучения является создание благоприятного, комфортного психологического климата при взаимодействии учителя и обучающихся. Поэтому учителям необходимо проявлять свойственные профессии сдержанность, выдержку, такт, осторожность и корректность при взаимодействии с обучающимися. Не менее важно активно привлекать их к организации учебной коммуникации, приобщать к инновационным методикам и технологиям обучения и самообразования, давать возможность проявлять на практике имеющиеся у них умения и навыки, особенно в области современных информационных технологий, развивать их творческий потенциал и способствовать самореализации личности обучающихся.

Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Качество образования растет за счет возможности доступа к учебному и дополнительному материалу и быстрому способу передачи информации в процессе взаимодействия обучающегося с учителями.

В связи с информационной революцией Интернет занимает одно из ведущих мест в нашей жизни. Современный процесс обучения невозможно представить без компьютеров и Интернета. Это и дало толчок к модернизации системы образования в целом и дистанционного обучения в частности, получившего широкое распространение не только среди молодежи, но и среди людей старшей возрастной группы. С каждым годом интерес к дистанционному образованию растет, так как в период формирования единого глобального информационного пространства именно такая форма обучения отвечает запросам времени.

Таким образом, ДО – это современная технология, позволяющая создавать новую образовательную среду, которая может быть доступной и качественной.

Литература

1. Алиева М.К., Баширова М.М. Современное онлайн-обучение // Наука: общество, экономика, право. 2020. № 1. С. 225–229.

2. Баранов А.Ю., Малкова Т.В. Актуальные проблемы дистанционного обучения // Современная наука. 2020. № 9-1. С. 193–195.
3. Бугакова, Т.Ю. E-learning: современные тренды образования // Актуальные вопросы образования. 2018. № 1. С. 70–73.
4. Куркина Д.В. Педагогический потенциал и проблемы онлайн-обучения // Вестник науки и образования. 2018. № 11 (47). С. 71–75.
5. Малиатаки В.В., Киричек К.А., Вендина А.А. Дистанционные образовательные технологии как современное средство реализации активных и интерактивных методов обучения при организации самостоятельной работы // Открытое образование. 2020. Т. 24. № 3. С. 56–66.

©Касьянов Э.А., 2020